

AHOLINING QARISHI VA UNING DEMOGRAFIK OMILLARI

Dilshoda Inomjonova

Andijon davlat universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya
yo'nalishi talabasi

dilshodainomjonova20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642350>

Annotation: Ushbu maqolada aholining demografik omilli va qarishi yorolgan bo'lib, aholining tarkibidagi keksa aholi, aholi qarishi darajasini baholash, keksalik darajasini belgilashdagi me'zonlar, aholi igratsiyasi aholi qarishiga o'ziga xos ta'siri, aholining o'lim jarayonlari yoritilib berilgan.

Key words: Keksalik, migratsiya, o'lim jarayoni, demografik omill, aholining qarishi, ijtimoiy – demografik rivojlanish, tug'ulish jarayoni, aholining qarish darajasi, aholi takror barpo bo'lishi.

Aholining qarishi - aholi tarkibida keksa va qari aholi guruhining oshib borishidir. Aholining qarishi demografik omillarga bog'liq. Asosiy demografik omil aholining takror barpo bo'lish xususiyatidir. Tug'ilishning yuqori, o'lim darajasining pastligi aholi tarkibida bolalar salmog'ining yuqori bo'lishiga sababdir. Aholi tarkibida qariyalar salmog'ining muntazam oshib borishi esa, olimning kamayishi, aholi o'rtacha umr ko'rish muddatining uzayishi bilan ham chambarchas bog'liq. Aholining qarishi turli mamlakatlarda turlicha tezlikda kechmoqda. Ammo shunga qaramasdan, bugungi kunda bu dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan yana bir demografik muammolardan biridir.

Aholi qarishi darajasini baholash uchun aniq bir belgilangan ko'rsatkich yoki mezonlar boiishi zarur. Masalan, qariyalar, keksalik darajasini belgilashda turlicha qabul qilingan mezonlar mavjud. Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti keksalikni 60 yosh emas 65 yoshdan belgilaydi va umumiy aholida 65 yoshdan oshganlar 4 foiz boiadigan boisa, aholi "yosh", 4-7 foiz "keksalik ostonasida", 7 foizdan baland "keksalik" hisoblanadi. Bu ma'umotlardan farqli ravishda J. Bojyo-Garne va E. Rosset o'zlarining demografik qarilik shkalasini tavsiya etishadi. Bunda 60 yosh va undan kattalar 8 foizgacha boisa "demografik yoshlik", 8-10 foiz "keksalikning birinchi ostonasi", 10-12 foiz "keksalik ostonasi"da, 12 foizdan yuqori "demografik qarish" va hokazo qarilikning o'zini yana bir necha bosqichlarga ajratishadi. Xuddi shunday aholining keksayish darajasini ko'rsatib berishda fransuz demografi A.Sovi shkalasi ham mavjud.

Bunda, uning shikalasi J. Bojyo-Garne va E. Rosset shkalalari bilan deyarli o'xshash. Respublika aholisining yosh tarkibini J. Bojyo-Game va E. Rosset hamda A. Sovi shkalasi asosida guruhlash maqsadga muvofiqdir. Chunki, O'zbekistonda aholining ijtimoiy-demografik rivojlanishidan kelib chiqqan holda, keksalikning boshlanishini ayollarda 55 yosh, erkaklarda 60 yoshdan, deb qabul qilingan. Aholining qarishi juda uzoq davom etgan demografik

o'zgarishlarning natijasidir. Ayniqsa, tug'ilish, o'lim aholi qarishiga olib keluvchi asosiy demografik omillardir.

Aholi migratsiyasi ham aholi qarishiga o'ziga xos ta'sir etadi. Aholi qarishi 2 turda namoyon bo'ladi:

1. Tug'ilishning qisqarishi hisobiga qarish ("quyidan qarish");
2. Tug'ilishning qisqarishi sharoitida aholi o'rtacha umr ko'rish muddatining uzayishi va o'limning kamayishi hisobiga ("yuqoridan qarish").

Aholini qarish jarayoniga demografiya va statistiklar tomonidan XIX asr oxirida e'tibor berila boshlandi. Aholini qarishi bo'yicha sobiq Sovet Ittifoqida A.YA. Boyarskiy, J. Burjua - Pksa, A. Sovi - Fransiyada, AQSHda E. Koul va boshqalar shug'ullandilar. Aholining qarish darajasini aniqlash uchun Rossiya va boshqa qator davlatlarda aholining yosh chegarasi - 60 yoshdan boshlandi. Qator g'arb mamlakatlarida va xalqaro miqyosda - 65 yoshdan boshlab qarilar guruhiga kiritiladi.

Aholi o'limi jarayoniga kelsak, ularning tebranishi, ya'ni aholi takror barpo bo'lishida har bir yosh guruhida ayollarda o'lim erkaklarga nisbatan pastroq darajada bo'ladi. Hayotning dastlabki yillarida o'lim ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi, so'ngra ular juda past darajagacha pasayib ketadi. O'lim jarayoni ham aholi jinsiy tarkibiga ma'lum darajada ta'sir etadi. Ayniqsa, keksa aholi guruhida (65 va undan yuqori yoshlarda) ayollarga nisbatan erkaklar o'limining yuqori bo'lishi, ushbu yoshlarda erkaklar salmog'ining pasayib ketishiga sabab bo'lgan. Masalan, O'zbekistonda 2015-yilda 70 yosh va undan yuqori yoshdagilarda har 1000 ayolga nisbatan 704 erkak to'g'ri kelgan. Hozirgi aholi takror barpo bo'lish jarayonida o'lim dastlabki birinchi yildagi ko'rsatkich 50 - 60 yoshlarda yana shu ko'rsatkichga yetadi. Shu bilan birga o'lim sabablari asosan yosh bilan bog'liq. Masalan bolalar, otalar va suitsidlar, yosh va jinsga bog'liq. Ikki mashhur demograf olimlar Jacob Siegeli Genri Shryocklar fikriga ko'ra o'limni tahlil qilishda uning yosh bilan aloqadorligi muhim ahamiyatga ega". Migratsiya ham yosh va jinsga ko'ra farqlanadi. Odatda ayollar va erkaklar muayayn joyda bir xil miqdorda ko'chishmaydi. Bunga ko'ra migratsiya harakatchanligi erkaklarda yuqori, ammo uzoq masofaga migratsiya harakati ayollarda yuqoridir, bu holat rivojlanayotgan mamlakatlarda namoyan bo'ladi. Shunga qaramay jamiyatda ayollarning mavqeyi oshib borishi bilan migratsiyada ishtirok etish darajasi erkaklar bilan tenglashadi. Haqiqatda hozirgi vaqtda halqaro migratsiyada ishtirok etayotgan aholining deyarli yarmi ayollardir, AQSHga kelgan qonuniy immigrantlarning yarmidan ko'pi ham ayollardir. Migratsiya aholi yoshiga qarab ham o'zgaradi, migrantlarning asosiy qismi o'smirlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'riyeva M, Tojjeva Z., Zokirov S. Aholi geografiasini va demografiya asoslari. Toshkent. 2011.
2. Bo'riyeva M. "Demografiya asoslari" (o'quv qo'llanma) Toshkent. 2001.
3. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. Toshkent, 1997.

4. Bo'riyeva M.R. Oila va demografiya asoslari.(ma'ruzalar matni) Toshkent 1999.
5. Mallaboyev T. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan. 2012.
6. Kopilov V.A. Geografiya naseleniya. M. 1999.
7. www.ziyonet.uz
8. www.nuu.uz

